

“YOSHLAR O’RTASIDA AXLOQQA QARSHI JINOYATLARNI OLDINI OLISH VA HUQUQIY ONGINI OSHIRISH”

Mustafayev Shaxob Zokirovich

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti (QMU) “Yuridika fakulteti” 4-bosqich 4-kurs talabasi.

Annotatsiya:

Ushbu maqolada yoshlar o’rtasida axloqqa qarshi jinoyatlarni oldini olish va ularni huquqiy ongini oshirish borasida amalga oshirilishi kerak bo’lgan ishlar va uni amalga oshirish choralari.

O’zbekiston Respublikasi Jinoyat Kodeksining V bobi “Oilaga, yoshlarga va axloqqa qarshi jinoyatlar” bobida nazarda tutilgan jinoyatlar, xususan: 128;129; 130; 130¹; 131-moddalarining tahlili, ularda sodir etilgan jinoyatning tarkibiga ko’ra qo’llaniladigan jazo choralari turlari haqida ma’lumotlar.

Hozirgi kunda o’n olti yoshga to’lmagan, yosh o’spirin qizlarni juda ko’plab tazyiq va zo’ravonliklar qurboniga aylanib borishayotganliklari, ularni ma’nan va axloqan yetuk qilib tarbiyalash hamda ularni bu boradagi huquqiy ongini oshirish masalalari ilmiy tahlil qilingan va bu borada tegishli takliflar ilgari surilgan.

Kalit so’zlar: Oliy Sud plenumi; kvalifikatsiya; sanksiya; xavfli retsivist; ozodlikni cheklash; ozodlikdan mahrum qilish.

Dunyo aholisi soni kun sayin bir muncha ko’payib bormoqda, dunyo mamlakatlari orasida bizning vatanimizning ham o’z tutgan o’rni mavjud. 2022-yil O’zbekistonda yoshlar o’rtasida sodir etilgan jinoyatlar soni bir muncha foyiz ko’rsatgichda yuqoriladi. Xususan sodir etilgan jinoyatlar orasida inson joniga qasd qilish jinoyati bir muncha og’ir jinoyat bo’lsada uning sodir etilishi jihatidan

ijtimoiy xavfi kata bo'lmagan; uncha og'ir bo'lmagan; og'ir va o'ta og'ir etib farqlanadi, ammo bizning nazarimizda sodir etilishi jihatidan uncha og'ir bo'lmagan jinoyatdek ko'rinadigan jinoyatlarning yana bir turi bu albatta axloqqa qarshi bo'lgan jinoyatlardir.

Axloqqa qarshi sodir etiladigan jinoyatlar keyingi yillarda yoshlar orasida birmuncha kengroq avj olib bormoqda, xususan respublikamizning deyarli barcha hududlarida ushbu jinoyatni jazosi qanday ekanligini bilmay turib sodir etayotgan yoshlarning juda ko'pchiligini hali voyaga yetmagan maktab o'quvchilari tashkil etmoqda. Ana endi bizning oldimizda shunday savollar o'z-o'zidan paydo bo'ladi, yoshlarning bunday jinoyatlarni sodir etishlariga kim sababchi? Hozirgi o'sib kelayotgan yoshlar orasida nima uchun axloqiy ma'naviyat bunday tus olmoqda? Yoshlarni bunday ma'nan buzuqlikdan qaytarishimiz uchun, bizlar qanday choralar ko'rayabmiz? degan bir qancha savollar paydo bo'la boshlaydi albatta.

Keling biz yuqoridagi holatga ya'ni axloqqa qarshi sodir etilayotgan bu kabi jinoyatlarga manashu yoshlarimiz nigohi bilan nazar solib ko'raylik! Ya'nikim, biz o'zimizni ular o'rniga qo'yaylikchi, anashunda balkim yuqorida biz uchun to'siq bo'lib turgan savollarga qisman bo'lsada javob topa olarmiz.

Hozirgi biz yashab kelayotgan XXI asr albatta texnika asridir, demakki har bir yosh avlod qo'lida eng so'nggi rusumdagi mobil telefonlar mavjud. Xo'sh yoshlarimiz bu mobil gadjetlardan qanday maqsadlarda foydalanishi mumkin deb o'ylaysiz? Xa, albatta, hammasi ham siz-u, biz o'ylaganimiz kabi to'g'ri va kerakli ma'lumotlarni olishida va yoki biron-bir yangi narsa-buyumni ixtiro etish uchun ilm-fan tomon chuqur kirib borishlari juda kata ehtimol bilan kam foyizlarda bo'lishi aniq. Ana endi keling, siz 16 yoki 17 yoshdagi voyaga yetmagan shaxssiz deb olaylik, xo'sh, siz nima maqsadda foydalangan bo'lar edingiz? Albatta, birinchi navbatda ijtimoiy tarmoqlar orqali o'z sahifalaringizni yaratib ularda bir qancha tanishuv chatlarini va bizning ma'naviyatimizga to'g'ri kelmaydigan, ba'zi bir qo'shtirnoq ichidagi

videolarni ko'rishingiz tabiiy hol, natijada esa sizdagi qiziqish instinkti uyg'onadi va hirsiy emotsiyangiz o'z-o'zidan qo'zg'ala boshlaydi, bu vaqtda esa ko'zingizga ko'ringan har bir qizga nisbatan sizda ishtiyoq paydo bo'ladi va unga nisbatan ixtiyorsiz ravishda uyatsiz-buzuq harakatlarni sodir etasiz. Ammo, siz bu sodir etgan hatti-harakatingiz uchun sizni qanday jazo kutib turganligini bilmaysiz albatta, huddi shu singari hozirgi yoshlarimiz ham huquqiy ongi va ma'naviyati bir muncha yo'qligi sababli ushbu jinoyatlarga qo'l urib, bu kabi jinoyatlarni sodir etishmoqdalar.

Amaldagi qonunchilikka ko'ra bunday jinoyatni sodir etgan shaxslarga to'g'ridan-to'g'ri O'zbekiston Respublikasi Jinoyat Kodeksining 129-moddasida belgilangan tartibda jinoiy javobgarlik mavjud bo'lib, u quyidagicha talqinda yoritilgandir:

O'n olti yoshga to'lmagan shaxsga nisbatan uyatsiz-buzuq harakatlar qilish

Shaxsning o'n olti yoshga to'lmaganligi ayibdorga ayon bo'lgan holda, unga nisbatan zo'rlik ishlatmay uyatsiz-buzuq harakatlar sodir etish-

Uch yuz soatgacha majburiy jamoat ishlari yoki ikki yilgacha ahloq tuzatish ishlari yohud bir yilgacha ozodlikni cheklash yoki bir yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Bu albatta ushbu jinoyatni ilk marotaba sodir etgan shaxslar uchun belgilangan jazo chorasidir, ushbu moddaning ikkinchi qismi esa quyidagichadir:

O'sha harakatlar zo'rlik ishlatib yoki qo'rqitib sodir etilgan bo'lsa, -

Ikki yildan uch yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki ikki yildan besh yilgacha ozodlikni cheklash yohud besh yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.

Ana endi keling ushbu moddani tahlil qilib ko'raylik: ushbu moddaning birinchi qismida ko'rsatilgan jinoyat harakatlari, ya'ni jinoyatni sodir etayotgan shaxs o'sha harakatlarni sodir etganida jinoyatning obyektivi va obyektiv tomoni quyidagicha bo'ladi:

Birinchidan - jinoyat **obyektivi** 16 yoshga to'lmagan shaxsning jinsiy daxlsizligi hisoblanadi.

Ikkinchidan - obeyktiv tomoni shaxsning o'n olti yoshga to'lmaganligi aybdorga ayon bo'lgan holda unga nisbatan zo'rlik ishlatmay, uyatsiz-buzuq harakatlar sodir etishda ifodalanadi.

Uchinchidan – uyatsiz-buzuq harakatlar shahvoniy xususiyatga ega bo'lib, ular odatda o'n olti yoshga to'lmagan shaxslarning bunday hissini qo'zg'atishga qaratilgan bo'ladi, lekin bu yerda bir narsaga e'tibor qilingki, bunday vaziyatda nomusga tegish va yoki zo'rlik ishlatib bunday hatti-harakatni sodir etish bilan aslo aloqasi bo'lmaydi.

To'rtinchidan – shaxsning o'n olti yoshga to'lmaganligi aybdorga ayon bo'lgan hollarda, unga nisbatan zo'rlik ishlatmay uyatsiz-buzuq harakatlarni sodir etishi Jinoyat Kodeksining 129-moddasining 1-qismi bilan kvalifikatsiya qilinadi.

Uyatsiz-buzuq harakatlar birmuncha kurakta turmas holatlarni o'z ichiga olib, o'n olti yoshga to'lmagan yoshlar oldida uyatsiz harakatlarni qilishda, o'n olti yoshga to'lmagan shaxslarni bunday harakatlarni qilishga o'rgatishda yoki o'sha yuqorida aytganimizdek uyatsiz, qo'shtirnoq ichidagi videolarni ko'rsatishda ifodalanishi mumkin. Shunday qilib uyatsiz-buzuq harakatlar deb shahvoniy mohiyatga ega har qanday qilmishlarni atash mumkin. Ammo Jinoyat Kodeksining 128-moddasi bilan jazolanadigan qilmish bundan mustasnodir.

Beshinchidan – bu turdagi jinoyat ya'ni uyatsiz-buzuq harakatlarni sodir etish vaqtidan boshlab **tugallangan** hisoblanadi, bunda aybdorning o'n olti yoshga to'lmagan shaxsni yo'ldan urish niyatiga yetgan yoki yetmaganligining ahamiyati yo'q.

Oltinchidan – shaxsning harakatlarini Jinoyat Kodeksining 129-moddasi bo'yicha kvalifikatsiya qilish uchun aybdor jabrlanuvchining o'n olti yoshga to'lmaganligini oldindan bilganligini aniqlab olish zarur albatta. Agar aybdor jabrlanuvchining yoshi xususida vijdonan adashgan bo'lsa-yu, jabrlanuvchining yoshini o'n olti yoshdan oshgan deb o'ylasa, u holda Jinoyat Kodeksi 129-moddasiga ko'ra javobgarlik

istisno etiladi albatta.

Subyektiv tomondan esa ushbu jinoyat to'g'ri qasddan sodir etiladi.

Har ikki jinsga mansub bo'lgan va o'n olti yoshga yetgan shaxslar jinoyat **subyekt** bo'lishlari mumkin. Biroq voyaga yetmagan shaxslarning o'n olti yoshga to'lmagan shaxslarga nisbatan uyatsiz-buzuq harakatlari uchun ularning jinoiy javobgarligi masalasini hal qilishda sudlar, qonun har ikki jinsdagi o'smirlarning normal jismoniy va ruhiy rivojlanishini muhofaza etishga qaratilganligini inobatga olishlari kerak albatta. Shu bois har bir muayyan holatda har ikki jinsga mansub bo'lgan voyaga yetmaganlarning yoshlaridan, ularning shaxsini izohlaydigan ma'lumotlardan, vujudga kelgan oqibatlar va ishning boshqa vaziyatlaridan kelib chiqib, sudlar voyaga yetmagan aybdorga nisbatan jinoiy jazo choralarini qo'llashning maqsadga muvofiqligi masalasini, majburlov choralarini qo'llash imkoniyatini muhokama qilishi lozim.

Agar aybdor uyatsiz-buzuq harakatlarni zo'rlik ishlatib yohud qo'rqitib sodir etgan bo'lsa, uning harakatlari **Jinoyat kodeksi 129-moddasining 2-qismi** bo'yicha kvalifikatsiya qilinishi zarur bo'ladi.

Zo'rlik ishlatish deganda, kaltaklash, do'pposlash, badanga yengil yoki o'rtacha o'g'ir shikast yetkazishni tushunish lozim. Bunday vaziyatda jabrlanuvchi badaniga og'ir shikast yetkazilgan holatlarda aybdorning harakatlarini jinoyatlar majmui tariqasida kvalifikatsiya qilinishi kerak, ya'ni Jinoyat Kodeksining 129-moddasi 2-qismi va Jinoyat Kodeksining 104-moddasi bilan.

Agar uyatsiz-buzuq harakatlarni sodir etishda aybdor jabrlanuvchining o'zligidan foydalanib jinsiy ehtiyojini qondirmoqchi bo'lsa yoki g'ayritabiiy usulda bu ishni sodir etmoqchi bo'lib zo'rlik ishlatgan yoki qo'rqitgan, lekin u o'ziga bog'liq bo'lmagan holatlarga ko'ra maqsadiga erishmagan bo'lsa, uning harakatlari Jinoyat Kodeksining 25-moddasining 2-qismi va 118-moddasining 3-qismiga muvofiq o'n olti yoshga to'lmagan shaxsning nomusiga tegishga suiqasd qilish yoki Jinoyat

Kodeksining 25-moddasi 2-qismi va 119-moddasining 3-qismi bo'yicha jinsiy ehtiyojini g'ayritabiiy usulda qondirishga suiqasd qilish sifatida kvalifikatsiya qilinishi lozim bo'ladi. Jabrlanuvchining 16 yoshga to'lmaganligi aybdorga ayon bo'lgan holatda uyatsiz-buzuq harakatlar sodir etish jinoyatlar majmui bo'yicha Jinoyat Kodeksining 129 va 128-moddalari bilan kvalifikatsiya qilinadi.

Demak bunday jinoyatni sodir etganlik uchun yuqorida ko'rsatilganidek tartibda jazoga tortilish choralari mavjud ekan. Afsuski hozirgi kunda yoshlar o'rtasida bu turdagi jinoyatlarni sodir etib, hayotining eng gullagan davrini panjara ortida o'tkazayotganlar qancha. Bor yo'g'i besh daqiqalik hirsiy nafsini deb bir umirga peshonasiga sudlangan degan tamg'ani o'zlari, o'z qollari bilan bosib qo'yishayotganliklarini bilishmaydi.

Hozirgi kunga kelib davlatimiz rahbari tomonidan yoshlar uchun juda ko'plab imkoniyatlar eshigi ochilmoqda, xususan, birgina 2017-yil 30-iyun kuni bo'lib o'tgan "Prezident va yoshlar uchrashuvida" muhtaram yurtboshimiz tomonidan "O'zbekiston Yoshlar Ittifoqi"ning tashkil etilishi va 30-iyunni Respublikamizda "Yoshlar kuni" deb e'lon qilinganligining o'zi buning yaqqol isboti bo'la oladi desak aslo mubolag'a bo'lmaydi menimcha. Endilikda ushbu tashkilot tomonidan yoshlarni bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish maqsadida har bir mahallalarda yoshlar yetakchisi faoliyatining yo'lga qo'yilganligi va uyushmagan yoshlarni turli xil sport o'yinlariga jalb qilish orqali bu kabi jinoyatlarning oldini olish va bir muncha kamaytirish uchun ko'plab chora-tadbirlarning amalga oshirilayotganligi, yoshlar o'rtasida ommalashib borayotgan axloqqa qarshi jinoyatlarning oldini olishga qaratilgan ishlarning yaqqol ko'rinishidir.

Yoshlarimizning hozirgi kunga kelib birmuncha noodatiy hatti-harakatlarni sodir etishlari, Yevropa mamlakatlari mentalitetini o'zlashtirib borishayotganliklari, huquqiy jihatdan savodxonligining yo'qligi, bu kabi ishlarni qilishlari uchun asosiy sabablardan deb bilaman. Keling ularning huquqiy ongini oshirishimiz uchun

qilishimiz kerak bo'lgan ishlarni birma-bir sanab o'taylik:

- Yoshlar o'rtasida huquqiy savodxonlikni oshirishga qaratilgan tadbirlarni bir oyda 2-3 marotaba tashkil etish;
- O'zbekiston Respublikasi Oliy Sudi bilan birgalikda, har oying oxirgi haftasida yoshlar bilan sudyalarning o'rtasidagi do'stona suhbatlarni tashkil etish;
- Yoshlar o'rtasida huquqiy savodxonlikni targ'ib qiluvchi qisqa metrajli videolarni doimiy ko'rsatib borish;
- O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi bilan hamkorlikda joylarda yuridik ta'lim beruvchi o'quv kurslarini tashkil etish;
- Yoshlar ongida vatanga sadoqat, muhabbat va unga bo'lgan sevgi kabi tushunchalarni singdiruvchi ijtimoiy-reality tanlovlarni tashkil etish;
- Umumta'lim maktablarida huquq fanidan dars beruvchi o'qituvchilarni doimiy malakasini oshirib borish va imkon darajasida oliy yuridik ma'lumotga ega bo'lgan hodimlarni jalb qilish;
- Voyaga yetmagan yoshlarga bu kabi jinoyatlarning salbiy oqibatlari haqida juda ko'plab ma'lumotlar berish va ularni bu kabi jinoyatlarga undovchi yod g'oyalar ta'siridan chiqarish va hokazolar.

Demakki yuqorida sanab o'tilgan bu kabi ishlarni amalga oshirish va yoshlarga jinoyatga jazo muqarrar ekanligini tushuntirish, o'z shaxvoniy ehtiyojlarini qondirish uchun bu kabi jinoyatlarga qo'l urmasliklari, bu jinoyatlarning salbiy oqibatlari va oxiri muqarrar qamoq jazosi bilan barham topishi mumkin ekanligini tushuntirish siz-u, bizning vazifamizdir albatta.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, hozirgi yoshlarning ma'nan yetukligi, axloqan komilligi, huquqiy ongining yo'qligi va ijtimoiy tarmoqlar orqali turlicha mavzulardagi kino, video va qisqa metrajli roliklarni ko'rishlari natijasida manashunday, oxiri mudxish jazo bilan tugallanadigan jinoyatlarga qo'l urib, guldek umirlarini hazonga aylantirishlari, jamiyatning eng og'riqli bir nuqtasi desam aslo

xato bo'lmasdi.

So'zim so'nggida qadim Xitoyda yashab o'tgan, harbiy maslahatchi **Ju Ge Li Yanning** shunday bir so'zi bilan yakunlasam:

“ Hayot misoli bir shatranj taxtasidir, bizlar esa undagi donalarmiz, ushbu donalarni qachon va qayerga yurish esa, o'z qo'limizdadir”

Men bejiz ushbu jummlarni bayon etmadim, chunki biz yashab turgan bu hayot huddi shaxmat taxtasiga o'xshashdir, undagi donalarni o'ylab, mulohaza qilib yurmasak albatta muqarrar mag'lubiyatga yuz tutishimiz tayindir. Men bu so'zlarim bilan nima demoqchiman, albatta biz bu taxta ustida xoh oq donalarda, xoh qora donalarda o'yin olib bormaylik, faqat birgina maqsad uchun o'ynamog'imiz zarurdir, bu ham bo'lsa “G'ALABA!”, barchamizga g'oliblik yor bo'lsin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. “Yuridik adabiyotlar publish”, 2020 y. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat Ko'deksi.
2. Rustamboyev .X.M. 2021 y. Jinoyat Kodeksiga Sharhlar (Maxsus qism).
3. Rustamboyev .X.M. 2018 y. Jinoyat huquqi (jinoyat haqida ta'limot) I tom.
4. Jinoyat huquqi. (*Umumiy qism*) Darslik. Mas'ul muharrir: yu.f.f.d (PhD) X.Ochilov – T.: Adolat nashriyoti, 2020 y.